

Atlanticus

REVISTA DO MUSEU EXEA

SET 2023

Volume 2

ISSN 2764-7358

DOI 10.29327/264588.1.1

OS NAUFRÁGIOS E O POTENCIAL ARQUEOLÓGICO NAÚTICO E MARÍTIMO NA COSTA DE CALDAS DA RAINHA, PORTUGAL: UMA ANÁLISE INTEGRADA COM O USO DE IMAGENS LIDAR E FONTES DOCUMENTAIS

THE SHIPWRECKS AND THE NAUTICAL AND MARITIME ARCHAEOLOGICAL POTENTIAL ON THE COAST OF CALDAS DA RAINHA, PORTUGAL: AN INTEGRATED ANALYSIS USING LIDAR IMAGES AND DOCUMENTARY SOURCES

Jardel Stenio de Araujo Barbosa *
Alexandra Figueiredo **

Resumo

Este artigo centra-se na análise da linha da costa do concelho, na captação e aglutinação de todas as informações existentes referentes a descrições de antigos naufrágios do século XIX. No desenvolvimento desta pesquisa foram desenvolvidos dois tipos de análise: análise de detecção remota por fotografia de satélite e LIDAR e análise de fontes documentais. Os dados obtidos permitiram perceber 6 naufrágios para a linha da costa do concelho. Atendendo à não localização precisa dos mesmos foram definidas áreas de probabilidade, esmiuçando-se uma localização central, com base nos registos informativos observados.

Palavras-chave: Caldas da Rainha, Naufrágios, Potencial Arqueológico, Arqueologia Marítima.

Abstract

This article focuses on the analysis of the county's coastline, by collecting and gathering all existing information regarding descriptions of ancient shipwrecks in the 19th century. During this research, we developed two types of analysis: remote sensing analysis with satellite images, LIDAR, and study of documentary sources. These data allowed us to identify six shipwrecks in the county's coastline. Due to the lack of accuracy in their locations, we defined probability areas, investigating a central location based on observed informative records.

Keywords: Caldas da Rainha, Shipwrecks, Archaeological Potential, Maritime Archeology, Nautical Archeology.

* Doutorando em Patrimônio, Tecnologia e Território (Especialidade em Arqueologia Naval) - Universidade Autónoma de Lisboa (UAL/PT). Mestrando em Ciências e Tecnologias Marinhas com ênfase em Oceanografia - Universidade Europeia do Atlântico (Cantábria, Espanha). Bacharel em Arqueologia e Especialista em Arqueologia Náutica e Subaquática (IPT/PT). Pós-Graduado em Análise de Ambientes Aquáticos e Continentais (UNIARA). Coordenador do Centro de Estudos em Arqueologia Oceanográfica e Subaquática (CEAOS) - Arqueologista. Membro do Museu Marítimo EXEA e do Centro de Geociências da Universidade de Coimbra. E-mail: jardelstenio@gmail.com.

** Doutorada e Docente do Instituto Politécnico de Tomar. Responsável pelo Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Subaquático. Membro efetivo do Centro de Geociências da Universidade de Coimbra e do Centro de Ciências Históricas da Universidade Autónoma de Lisboa. Conselheira Geral do IPT e Coordenadora de Diferentes cursos em Arqueologia. E-mail: alexfiga@ipt.pt.

Introdução

A paisagem que se vislumbra na maior parte do território de Caldas da Rainha, localizada no litoral de Portugal, é muito distinta da que existia anteriormente. Ao longo do tempo, observaram-se dinâmicas fortes de assoreamento nos canais hídricos de acesso à São Martinho do Porto, a norte e na lagoa de Óbidos, junto à Foz do Arelho, a sul. Associado observaram-se desgastes contínuos nas pendentes, configurando novos relevos e agravando a sedimentação dos canais. O fator mais relevante é observado a sul, onde a linha da costa da lagoa sofreu profundas alterações. No litoral, junto ao mar, o processo de linha de costa foi sofrendo desgaste de vertentes, pela erosão do mar, mas sem grande relevo nos últimos séculos. Contudo, os sedimentos provenientes das lavagens das pendentes do interior, que percorriam os cursos fluviais, vão-se acumulando na foz, encerrando os cursos que continuamente sofrem intervenções de dragagens.

Para além disso, esta zona foi sempre uma área excelente de entrada no interior, como prova o posicionamento da *civitates de Ebuobrittium*, fixada no período romano junto à lagoa, presente no concelho de Óbidos. Atendendo a toda a todas estas situações, a construção de uma carta arqueológica, tem necessariamente de perceber os vestígios e áreas potenciais de sensibilidade de possíveis ocorrências, nomeadamente as provenientes de meio aquático. Este artigo centra-se na análise da linha da costa do concelho, na captação e aglutinação de todas as informações existentes referentes a descrições de antigos naufrágios do século XIX. No desenvolvimento desta pesquisa foram desenvolvidos dois tipos de análise: análise de deteção remota por fotografia de satélite e LIDAR e análise de fontes documentais. Os dados obtidos permitiram perceber 6 naufrágios para a linha da costa do concelho.

Atendendo à não localização precisa dos mesmos foram definidas áreas de probabilidade, esmiuçando-se uma localização central, com base nos registos informativos observados.

Meio Ambiente costeiro

A área de estudo compreende a costa do litoral do concelho de Caldas da Rainha. No entanto, considerando a maior abundância de fontes de

dados regionais mais amplas, e considerando que os aspectos ambientais aqui tratados são de grande escala, foram utilizados como referência estudos técnicos e bibliográficos que se estendem desde a península de Peniche a Alcobaça. Esta faixa conta com aproximadamente 32 km de extensão, considerando a rota traçada via *Google Earth*.

Quanto à geologia podemos inferir que está diretamente ligada a uma sucessão de eventos que deram origem à formação de diversas rochas calcárias de origem mesozoica, formando, no que consiste hoje, em uma pluma litológica submersa. Esta região conta ainda com processos sedimentares recentes, dos períodos Pleistocênico e Holocênico, dos quais o entendimento é importante para a compreensão do desencadeamento de diversos naufrágios na região (DUARTE, 2020).

Soma-se a este registo, a grande quantidade de afloramentos, que exibem grande variedade litológica, bem como de estruturas sedimentares e de processos geológicos diversos que são mais evidentes em entorno da península de Peniche, região que possui um enquadramento paisagístico, social e cultural, único.

A sul do concelho, em análise, surge a lagoa de Óbidos, situa-se no litoral ocidental português, entre o Cabo Carvoeiro e São Martinho do Porto, no território que, administrativamente, pertence a Caldas da Rainha (a norte) e a Óbidos (a sul). Alguns trabalhos foram, entretanto, desenvolvidos, nomeadamente associados ao património arqueológico de interface e subaquático. Corresponde, do ponto de vista geológico, a uma laguna, ou seja, um meio sedimentar natural localizado numa zona deprimida que se desenvolve na confluência dos sistemas hidrológicos continental e marinho, dominado por água salobra a salgada de proveniência oceânica. Nesse contexto, os aportes de água doce são suficientemente pequenos para inibir diluição significativa da salinidade, ou seja, essas características podem ainda classificar a lagoa de Óbidos como um ambiente estuarino (PRICHART, 1965).

A análise das informações disponíveis para a lagoa de Óbidos mostra que este espaço se formou como ambiente lagunar há pelo menos cerca de 5 000 anos, quando se processou um grande recuo do nível do mar e desde

então o assoreamento¹, cuja distribuição espacial e intensidade variou consideravelmente, mas que se pode considerar de forma progressiva ao longo do tempo, diminuindo consideravelmente a lagoa. Uma análise representativa com base nos estudos geológicos na região foram feitos pelo projeto CARACARA (FIGUEIREDO et al 2021; FIGUEIREDO; MONTEIRO, 2023). Esta informação é pertinente para estudos arqueológicos subaquáticos (submersos ou de interface), sobretudo de épocas mais recentes, pois toda a área atualmente assoreada pode conter vestígios associados à náutica.

Mapa 1: representativo com modelo de evolução aproximado da lagoa de Óbidos. Fonte: Projeto CARACARA (FIGUEIREDO et al. 2021).

Este assoreamento contínuo tem colocado inúmeros desafios, pelo menos desde a Idade Média, onde existem relatos de movimentação de se-

¹ Este termo irá ser bastante utilizado nesta pesquisa. Assoreamento é o acúmulo de sedimentos pelo depósito de terra, areia, argila, detritos etc., na calha de um rio, na sua foz, em uma baía, lago etc. (TEIXEIRA, 2009, p. 242).

dimentos e estratégias para evitar o encerramento da lagoa e facilitar a navegação (UMBELINO, 2006).

No sentido de um entendimento geral, a península de Peniche possui alguns pontos estratégicos e portos relevantes, inclusive durante o período em que centramos os nossos estudos. Entre os pontos mais importantes destacamos o Cabo Carvoeiro, a Ponta de Papoã e a praia do Baleal, esta última é uma enseada relevante pelas referências existentes de localização para alguns relatos históricos de naufrágios nesta região. Um dos naufrágios mais notáveis no litoral de Peniche é o acidente envolvendo o navio de guerra espanhol San Pedro de Alcântara, que ocorreu em 2 de fevereiro de 1786. Esse evento histórico foi identificado e estudado pelo arqueólogo francês Jean-Yves Blot em 1977, resultando em uma série de estudos subsequentes sobre essa descoberta. (SILVEIRA, 1994).

A norte do concelho, observamos a baía de São Marinho do Porto, no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria. Trata-se de uma baía de forma elíptica, com cerca de 1.800 por 400 metros, 3 quilômetros de areal e barra com cerca de 200 metros de abertura (DUARTE, 2020). Segundo Martins (2014), a forma e extensão desta baía mantiveram-se praticamente inalteradas até o século XIV, durante o qual as condições de proteção oferecidas pela baía, com águas mais calmas, propiciaram o desenvolvimento de atividades económicas marítimas e de navegação. Pelas razões descritas foi também um porto relevante e abrigo para as embarcações que percorriam esta costa.

Fontes, Metodologia, Condicionantes e Registos Observados

Num trabalho de investigação de Carta Arqueológica importa, no âmbito subaquático, entre outros, a identificação de estruturas portuárias antigas, meios de relação, exploração marinho e fluvial e os naufrágios resultantes das mobilidades uso desse ambiente. Com base nesta percepção o projeto CARACARA realizou prospecções nas regiões das margens, tendo verificado uma contínua ocupação, desde a Pré-história, essencialmente na zona da lagoa de Óbidos (FIGUEIREDO et al, 2021). Os resultados foram publicados na Carta Arqueológica de Caldas de Rainha (FIGUEIREDO; MONTEIRO, 2023).

Atendendo à multiplicidade de informação existente, concentramos, neste artigo, a análise de áreas de potencialidade com base em fontes tecnológicas (LIDAR e Fotografia de satélite Copérnico), bem como na pesquisa direta em fontes jornalísticas e inventários existentes. Como objetivo pretendia-se alinhar uma perspectiva possível de probabilidades, optando-se por buffers para a sua representação. Desta forma, estudando possíveis afetações e diferentes condicionantes externos, como o relevo do subsolo marinho, o quadro de eventos ambientais que são registados na região, as influências antropogênicas, entre outros, tentaríamos perceber zonas mais sensíveis para a provável ocorrência destes naufrágios.

Numa perspectiva de análise das condições que podem ter provocado os naufrágios, Rios (2007) aponta um conjunto de fatores, desde humanos, bélicos, patológicos, logísticos e hidrometeorológicos. É relativamente comum aceitar-se que um naufrágio dificilmente ocorre por um único fator, mas por uma combinação deles (RAMOS, 2000, p. 154-163; RIOS, 2007, p. 25). Dessa maneira, no desenvolvimento da pesquisa documental, foram identificados, em relatos históricos, as principais causas mencionadas associadas, numa percepção de relatos desde Alcobaça a Peniche, no sentido de obter um padrão, valorizando as informações constantes das embarcações que consideramos estarem mais associadas à linha de costa do concelho de Caldas da Rainha.

Em certos sinistros foi identificado um conjunto de fatores, dentre eles, o hidrometeorológico, sendo esses as tempestades e nevoeiros, que provocaram erros humanos na navegação. Atualmente este fator é mais difícil de ocorrer devido aos avanços da tecnologia de previsão meteorológica, redes de computadores, softwares e formação profissional dos navegantes.

No entanto, no passado, o pouco conhecimento do comportamento das correntes a nível local, as mudanças bruscas dos regimes de ventos e outros fenômenos meteorológicos, nevoeiros, tempestades, nevasca ou granizo, bem como o relevo do subsolo marinho, rapidamente originariam choques com rochas ou perda de direção. (RIOS, 2007).

A análise desenvolvida aos relatos observados apresenta essencialmente dois fenômenos, como causadores de naufrágios, na área de estudo. Os

regimes de temporais na costa ocidental portuguesa ocorrem quando a altura significativa das ondas ultrapassa os 5 m. Isso acontece normalmente no inverno, entre os meses de novembro a março, onde se observa o maior número de dias de temporal (COSTA, 1994).

Ainda segundo Costa os temporais que mais se fazem sentir em Figueira da Foz são os do quadrante N-NW, NW, NW-W e W, com predominância dos temporais provenientes de NW e W – NW (Costa, 1994). Associado a este fator de ventos, que se podem fazer fortes, soma-se o nevoeiro. De acordo com Cotton e Anthes (1989), o nevoeiro tem tipicamente 2 a 6 horas de tempo de vida. No entanto, no mar, junto à costa ocidental é mais frequente no Verão, durante a madrugada e manhã.

Este nevoeiro tende a dissipar-se, para a tarde, como consequência do aquecimento e da intensificação dos ventos. Este nevoeiro afeta a costa ocidental portuguesa com maior frequência e intensidade a norte do Cabo Carvoeiro. No Inverno, em toda a costa e em especial junto à foz dos rios, o nevoeiro forma-se, durante a noite, em condições de vento fraco e céu limpo (NEVES, 2006). Percebendo a zona de costa de Caldas da Rainha, a zona de lagoa, a sul, possui este tipo de condições.

Desta forma, algumas causas de naufrágios identificadas têm forte influência dos nevoeiros como causa de desorientação pela falta de visibilidade, levando os navios para os suportes de rochas, causando encalhes e afundamento. Um caso que merece relevo, pelas apertações informativas que relata é o naufrágio do navio britânico *SS Brentford*, naufragado nas intermediações da foz da Lagoa de Óbidos, onde fontes de jornais como no *Diário Ilustrado português* de 21 de janeiro 1821 relata que a causa do acidente deste navio foi desencadeada por nevoeiro. Este caso em específico será melhor detalhado em seguida.

Além do naufrágio do *SS Brentford*, o naufrágio do *SS Zulo* também é reportado em jornais como tendo sido causado por nevoeiro. Este era um navio a vapor que encalhou nos bancos de areia a 20 metros da praia de foz do Arelho, Caldas da Rainha, em 31 de julho de 1877. O motivo desse desastre também está relacionado aos fortes nevoeiros que causaram desorientação na navegação. Esses casos evidenciam o potencial de risco dos nevoeiros para o litoral de Caldas da Rainha.

Registos de naufrágios observados e informações associadas

Os naufrágios identificados durante a pesquisa foram organizados numa tabela para melhor visualização, antes de serem inseridos no Sistema de Informação Geográfica. Esta está organizada de acordo com o nome do Navio, Nacionalidade, Tipologia, Material Construtivo, Propulsão, Causa do Sinistro, Data do Naufrágio, Objetivo e, por fim, as possíveis Coordenadas que foram identificadas através das fontes.

Nome	Nacionalidade	Tipologia	Material Construtivo	Propulsão	Causa do Sinistro	Data do Naufrágio	Objetivo
SS Brentford	Britânico	Navio Cargueiro	Ferro	Vapor	Não determinado	20/01/1887	Transporte
SS Mesopotamia	Britânico	Navio Cargueiro	Ferro	Vapor	Encalhe /Naufragado	18/12/1878	Transporte
SS Roumania	Britânico	Navio Cargueiro	Ferro	Vapor	Encalhe /Naufragado	27/10/1892	Transporte
SS Zulo	Britânico	cargueiro	Aço	Vapor	Encalhe /Naufragado	31/07/1877	Transporte
Barca Ingleza	Britânico	cargueiro	Madeira	Vapor	Encalhe /Naufragado	01/05/1859	Transporte
La force	Francês	cargueiro	Madeira	Vela	Encalhe /Naufragado	7/11/1845	Transporte
Veleiro Pontual	Português	Escuna	Ferro	Vela e Vapor	Vendaval/Tempestade	1950	Transporte
FV Estrella Polar	Português	Traineira	Aço	Vapor	Encalhe /Naufragado	23/11/1923	Pesca
SS Lottie	Britânico	Navio Cargueiro	Ferro	Vapor	Encalhe /Naufragado	22/08/1883	Transporte
MV Cabo Negrete	Espanhol	Navio Cargueiro	Ferro	Motor / Diesel	Objeto submerso	21/12/1968	Transporte
Eugenia	Português	Veleiro	Madeira	Vela	Encalhe /Naufragado	1883	Guerra
San Pedro Alcántara	Espanhol	Veleiro	Madeira	Vela	Encalhe /Naufragado	02/02/1786	Guerra
SS Duisburg	Alemão	Navio Cargueiro	Ferro	Vapor	Encalhe /Naufragado	01/11/1903	Transporte
SV Maria Helena	Português	Lugre	Madeira	Vela	Encalhe /Naufragado	23/09/1923	Transporte
SV Filgia Alexandra	Austro-húngaro	barca	Talvez Madeira	Vela	Encalhe /Naufragado	28/08/1871	Transporte
SS Fashoda	Britânico	Navio Cargueiro	Aço	Vapor	Encalhe /Naufragado	30/08/1911	Transporte
SS Crosby	Britânico	Navio Cargueiro	Ferro	Vapor	Encalhe /Naufragado	31/08/1882	Transporte
SS Artagan	Espanhol	Navio Cargueiro	Aço	Vapor	névoa	29/02/1912	Transporte
SS Tibermede	Britânico	Navio Cargueiro	Aço	Vapor	Encalhe /Naufragado	10/05/1920	Transporte
MV Cheryl C.	Antigua	Navio Cargueiro	Aço	Motor / Diesel	Encalhe /Naufragado	08/04/2001	Transporte
SV Compostelano II	Espanhol	lugre	Madeira	Vela	Vazamento de Água/Nau	29/10/1946	Transporte
Duque do Porto	Português	Passa/cargueiro	Madeira	Vela e Vapor	névoa	27/07/1859	Transporte
SV Nossa S. da Pied. Destino	Português	cargueiro	Madeira	Vela	Encalhe /Naufragado	00/12/1793	Transporte
SS Henri Mory	Francês	cargueiro	Aço	Vapor	Encalhe /Naufragado	06/10/1931	Transporte
Fernado YBALA	Espanhol	cargueiro	Aço	Vapor	Encalhe /Naufragado	20/12/1943	Transporte
Henry Mory	Francês	cargueiro	Aço	Vapor	Encalhe /Naufragado	06/10/1931	Transporte
Calliope	Britânico	cargueiro	Aço	Vapor	Encalhe /Naufragado	00/11/1900	Transporte
El dorado	Britânico	cargueiro	Aço	Vapor	Encalhe /Naufragado	11/02/1885	Transporte
Leven	Britânico	cargueiro	Aço	Vapor	Encalhe /Naufragado	28/12/1905	Transporte

Tabela 1: Naufrágios Identificados entre Peniche e Alcobaça (destaque para os naufrágios de Caldas da Rainha). Fonte: produzido pelos autores.

Os naufrágios relevantes para a área de estudo, ou seja, a costa litoral do concelho de Caldas da Rainha, foram ordenados, pelo projeto, num modelo denominado de “Ficha de Naufrágio”, com o objetivo de organizar a descrição dos naufrágios identificados, o qual contém as coordenadas aproximadas e hipotéticas, os dados e suas respetivas fontes encontradas durante a pesquisa documental.

A pesquisa tem como foco o litoral de Caldas da Rainha, Portugal. No entanto, é importante compreender o litoral de forma mais abrangente, en-

tre Peniche e Alcobaça, devido à sua proximidade geográfica e semelhanças nas condições ambientais e histórico de navegação. Essa abordagem mais abrangente permite uma visão completa dos naufrágios ao longo do litoral, fornecendo informações adicionais sobre rotas de navegação, riscos e padrões de ocorrência de naufrágios.

A tabela seguinte demonstra os naufrágios identificados na costa litoral de forma mais abrangente, entre Peniche a Alcobaça.

Nome	Latitude	Longitude	Nome	Latitude	Longitude
SS Brentford	39° 27.181'N	9° 12.850'O	SS Fashoda	39°22,094'N	09°24,149'O
SS Mesopotamia	39° 26.553'N	9° 13.754'O	SS Crosby	39°21,877'N	09°24,486'O
SS Roumania	39° 25.746'N	9° 14.442'O	SS Artagan	39°21,627'N	09°24,486'O
SS Zulo	39°25'55.29"N	9°13'57.55"O	SS Tibermede	39°21,626'N	09°24,744'O
Barca Inglesa	39°26'8.06"N	9°14'14.10"O	MV Cheryl C.	39°21,42'N	09°24,29'O
La force	39°26'1.47"N	9°14'11.53"O	SV Compostelano II	39°21,3'N	09°22,6'O
Veleiro Pontual	39° 32.917'N	9° 10.000'O	Duque do Porto	39°21,667'N	09°21,483'O
FV Estrella Polar	39°25,321'N	09°15,135'O	SV Nossa S. da Pied. Destino	39°20,5'N	09°21,8'O
SS Lottie	39°24,093'N	09°16,730'O	SS Henri Mory	39°21,667'N	09°29,000'O
MV Cabo Negrete	39°22,585'N	09°19,548'O	Fernado YBALA	s.i	s.i
Eugenia	39°21,683'N	09°21,283'O	Henry Mory	s.i	s.i
San Pedro Alcántara	39°22,383'N	09°22,483'O	Calliope	s.i	s.i
SS Duisburg	39°22,2'N	09°22,8'O	El dorado	s.i	s.i
SV Maria Helena	39°22,833'N	09°24,000'O	Leven	s.i	s.i
SV Figlia Alexandra	39°22,909'N	09°24,469'O			

Tabela 2: Coordenadas Identificadas Aproximadas e Hipotéticas. Fonte: produzido pelos autores com base nos dados do Wrecksite.eu.

Tendo em vista os dados apresentados percebe-se que o grande volume no registo de naufrágios na área de estudo, corrobora que esta zona possui alto tráfego marítimo, principalmente com rotas de navios estrangeiros, provenientes da Grã-Bretanha e Espanha. Considera-se também que as feições geomorfológicas são favoráveis para a instalação de estruturas portuárias, mas as rochas de pouca profundidade nesta faixa oceânica, que acompanham a linha de costa, servem como uma armadilha para diversas embarcações, não apenas de grande porte. Este fator foi analisado com base nos levantamentos LIDAR, que permitem uma percepção do fundo até cerca de 200 metros da costa, a uma profundidade reduzida. Com maior profundidade a resolução vai-se perdendo.

Assim, entre Peniche e Alcobaça foram identificadas 29 localizações (aproximadas) de naufrágios (Mapa 2), sendo que destes, apenas 6 naufrágios (Mapa 3) tem como referência o possível litoral de Caldas da Rai-

na. O mapa a seguir demonstra os naufrágios neste litoral.

Mapa 2: Localização aproximada dos Naufrágios identificados entre Peniche e Alcobaça, Portugal. Fonte: Google Earth.

Mapa 3: Localização aproximada dos Naufrágios identificados próximos a Caldas da Rainha, Portugal. Fonte: Google Earth.

O trabalho apresentado refere-se essencialmente à Época Contemporânea. O mais antigo identificado nos documentos foi o navio *La force*, de

1845, do qual não existem grandes informações, e o mais recente o navio de pesca *FV Estrella Polar* (1923), de bandeira portuguesa. Para apresentar os dados optamos por desenvolver um pequeno exerto das fichas de naufrágio desenvolvidas no projeto CARACARA, uma vez que permitem organizar as informações de maneira sistemática, relacionando as principais informações estruturais dos navios com seu contexto histórico e suas respectivas fontes de onde foram extraídas as informações.

Relembra-se que os pontos assinalados são meramente exemplificativos de proximidade ao local, com base num centro.

FICHA DE NAUFRÁGIO	Nº 01
SS Mesopotâmia (1878)	

NOME	SS Mesopotâmia	
COORDENADA (DE ACORDO C/ FONTE)	-	
COORDENADA CENTRAL (HIPOTÉTICA)	39°28'22.57"N / 9°12'15.99"O	
NACIONALIDADE	Britânico	
TIPOLOGIA	Navio Cargueiro	
MATERIAL CONSTRUTIVO	Ferro	
PROPULSÃO	Vapor	
CAUSA DO SINISTRO	Encalhe / Naufragado	
DATA DO NAUFRÁGIO	18/12/1878	
OBJETIVO	Transporte	

Descrição: Trata-se de um navio com propulsão a vapor, com tipologia de cargueiro, de nacionalidade Britânica, que segundo os registos históricos estava carregado com 200 toneladas de ferro, iniciando a viagem a partir do porto de Londres. Segundo o diário do governo, o navio naufragou entre 8 e 10 milhas do cabo carvoeiro, Peniche. Segundo as testemunhas descritas no relatório de investigação do tribunal nº 372, a embarcação teria batido nos rochedos a cerca de 50 metros da praia. Consta nos autos que a embarcação bateu nos rochedos por estar com a capacidade de carga (ferro) elevada e a falha na calibração da bússola ocasionou em erro de navegação, levando o navio aos rochedos próximo à costa.

FICHA DE NAUFRÁGIO	Nº 02
La Force (1845)	

NOME	La Force	
COORDENADA (DE ACORDO C/ FONTE)	-	
COORDENADA CENTRAL (HIPOTÉTICA)	39°26'1.47" N / 9°14'11.53" O	
NACIONALIDADE	Francês	
TIPOLOGIA	Cargueiro	
MATERIAL CONSTRUTIVO	Madeira	
PROPULSÃO	Vela	
CAUSA DO SINISTRO	Encalhe / Naufragado	
DATA DO NAUFRÁGIO	7/11/1845	
OBJETIVO	Transporte	

Descrição: Trata-se de um navio do tipo escuna, com propulsão a vela que, segundo os registos históricos naufragou próximo de Foz do Arelho, Caldas da Rainha no dia 7 de novembro de 1845. A tripulação contava com 6 pessoas e a carga era de trigo, advindo de Pambouef para Celle. Não foi identificado qualquer registo sobre a causa do sinistro. Considerando apenas a informação de se localizar próximo à Foz do Arelho, foi considerada uma coordenada central hipotética a cerca de 500 metros da barra arenosa da lagoa de Óbidos, local este com dinamismo de marés, que pode contribuir com encalhes e com 1 km de raio a partir da coordenada central hipotética, reduto também de outros naufrágios. Portanto, o polígono traçado abrange toda a área de potencial naufrágio do La Force.

FICHA DE NAUFRÁGIO	Nº 03
SS Zulo (1877)	

NOME	SS Zulo / Lulo	
COORDENADA (DE ACORDO C/ FONTE)	-	
COORDENADA CENTRAL (HIPOTÉTICA)	39°25'55.29" N / 9°13'57.55" O	
NACIONALIDADE	Inglês	
TIPOLOGIA	Cargueiro	
MATERIAL CONSTRUTIVO	Ferro	
PROPULSÃO	Vapor	
CAUSA DO SINISTRO	Encalhe / Naufragado	
DATA DO NAUFRÁGIO	7/11/1877	
OBJETIVO	Transporte de Carvão	

Descrição: O *SS Zulo* ou *Lulo*, trata-se de um navio a vapor, que segundo os registos históricos encalhou nos bancos de areia a 20 metros da praia de Foz do Arelho, Caldas da Rainha, no dia 31 de julho de 1877. O motivo do sinistro está relacionado aos fortes nevoeiros que causaram desorientação na navegação; além disso, o excesso de peso dificultou as manobras de saída dos bancos de areia, resultando, portanto, no encalhe e consequentemente o naufrágio. A tripulação contava com 44 pessoas e 7 passageiros.

O objetivo do navio era, segundo o registo histórico, realizar o transporte de 800 toneladas de carvão advindos de Southampton, Inglaterra, para Bombaim, Índia. Considerando a rota de navegação advinda de Southampton, é pertinente inferir que o sentido de navegação era Norte-Sul. Considerando apenas a informação de se localizar na praia de Foz do Arelho, foi considerada uma coordenada central hipotética aproximada a cerca de 50 metros da praia, local este com dinamismo de marés, que pode ter contribuído para encalhe. A imagem apresenta 500 metros de raio a partir da coordenada central hipotética, reduto também de outros naufrágios. Portanto, o polígono traçado abrange toda a área de poten-

cial do naufrágio do SS Zulo, de acordo com o estudo.

FICHA DE NAUFRÁGIO	Nº 04
SS Brentford (1887)	

NOME	SS Brentford	
COORDENADA (DE ACORDO C/ FONTE)	-	
COORDENADA (HIPOTÉTICA)	39°25'32"N / 9°14'30"O	
NACIONALIDADE	Britânico	
TIPOLOGIA	Navio Cargueiro	
MATERIAL CONSTRUTIVO	Ferro	
PROPULSÃO	Vapor	
CAUSA DO SINISTRO	Encalhe / Naufragado	
DATA DO NAUFRÁGIO	20/01/1887	
OBJETIVO	Transporte	

Descrição: Trata-se de um navio com propulsão a vapor, com tipologia cargueiro, de nacionalidade Britânica. Algumas referências foram identificadas no diário do governo (Portal DIGIGOV), no livro de Charles Hocking, portal wrecksite e também no Diário ilustrado do governo português registado na data de 21 de janeiro de 1887.

BRENTFORD

Britain S.S. Co.; 1885; W. Gray & Co.; 2,143 tons; 275-6x37-2x20; 200 h.p.; compound inverted engines.
 The British cargo ship *Brentford* was wrecked on January 20th, 1887, at 2 nm N Foz Arelho, while on a voyage from Newport to Malta.

100

Imagem 1: Recorte do livro de Hocking citando o Naufrágio Brentford. Fonte: Hocking, 1967.

Imagem 2 : Recorte do jornal ilustrado português em 1887 citando naufrágio do *SS Brentford*. Fonte: *Jornal Diário Ilustrado de Portugal*, 1887, pág. 3 – nº 4:938.

Conforme Hocking (1967), o naufrágio estaria localizado a 2 milhas náuticas ao norte de Foz do Arelho, Caldas da Rainha. No entanto, de acordo com o *Jornal Diário Ilustrado*, o naufrágio teria ocorrido nas proximidades da foz da lagoa de Óbidos, próximo a praia do gronho. A fonte do *Jornal Diário Ilustrado*, publicada em 21 de janeiro de 1887, apenas um dia após o naufrágio ocorrido em 20 de janeiro daquele ano, possui uma importância significativa em relação ao livro de Hocking (1967). A rapidez com que o jornal relatou o ocorrido sugere que as informações contidas nele foram obtidas em um momento próximo ao evento, possivelmente por meio de relatos de testemunhas oculares e autoridades locais.

Essa proximidade temporal entre o jornal e o acidente aumenta a confiabilidade e a fidedignidade das informações fornecidas. O relato do naufrágio nas proximidades da foz da lagoa de Óbidos, próximo à praia do Gronho, traz detalhes mais precisos sobre a localização da área do naufrágio. Considerando que o jornal foi publicado apenas um dia após o naufrágio, é razoável atribuir maior importância e confiabilidade a essa fonte em comparação ao livro de Hocking, que pode ter-se baseado em

informações mais antigas ou menos detalhadas.

Ainda assim, os registos relatam que o cargueiro iniciou a viagem em Newport ou Cardiff, Inglaterra com destino a Malta. Considerando as informações inferimos uma coordenada central com distancia aproximada de 300 metros da praia do gronho, a sudoeste da foz da lagoa de Óbidos. A partir desta coordenada central foi projetado um *buffer* com um raio de 200 m em torno da coordenada central hipotética definida, que representa a área de alto potencial do naufrágio, e outro *buffer* de 500 metros em torno da coordenada representando a área de médio potencial deste naufrágio.

FICHA DE NAUFRÁGIO		Nº 05
SS Roumania (1892)		
NOME	SS Roumania	
COORDENADA (DE ACORDO C/ FONTE)	-	
COORDENADA CENTRAL (HIPOTÉTICA)	39°25'45.37"N / 9°14'19.63"O	
NACIONALIDADE	Britânico	
TIPOLOGIA	Navio Cargueiro	
MATERIAL CONSTRUTIVO	Ferro	
PROPULSÃO	Vela e Vapor	
CAUSA DO SINISTRO	Encalhe / Naufragado	
DATA DO NAUFRÁGIO	28/10/1892	
OBJETIVO	Transporte	

Descrição: É um dos naufrágios mais conhecidos e visitados dentre os casos abordados neste estudo, localizado frente da lagoa de Óbidos. Exige-se o cuidado em prospecções, pois a área está localizada no principal ponto de alto potencial de outros naufrágios já citados, sendo fundamental a realização de uma análise tecno-tipológica para não se confundir com outros sítios arqueológicos de naufrágios nesta mesma região. Em resumo, trata-se de um navio com propulsão a vapor e a vela, com tipologia de cargueiro, de nacionalidade Britânica com comprimento de 110,95 m, de largura máxima 11,58 m, e de profundidade 8,53 m. Atingia

44 km/h.

Segundo o site Wrecksite, o navio naufragou na entrada da lagoa de Óbidos devido a um grande temporal acompanhado de nevoeiro. Estima-se que o naufrágio se deu de noite, visto que alguns corpos apareceram nas praias, com roupas de dormir. O naufrágio ocorreu a cerca de 200 metros da entrada da lagoa, onde, pelo relato, a violência das ondas e os remoinhos foram tais que as pessoas terão morrido por exaustão. Naufragaram cerca de 150 pessoas. Nos dias seguintes os corpos foram aparecendo ao longo da costa. O local onde ele é apontado é bastante conhecido, observando-se os mastros visíveis quando as marés estão baixas e a zona desassoreada. O fato de estar totalmente coberto de sedimentos tem ajudado a conservar esta embarcação, mas é praticamente impossível recuperá-lo e confirmar a sua identificação, por estar afundado exatamente na zona de rebentação. Até ao momento tem sido considerado como sendo o Romania (DGPC).

Associado a este naufrágio existe uma lápide comemorativa do centenário deste acontecimento, de autoria da Junta de Freguesia da Serra do Bouro, com os seguintes dizeres: *"Em 28 de Outubro de 1892, nesta costa naufragou o navio de nacionalidade inglesa S.S. Roumania. Alguns dos seus naufragos repousam sob estas lápides"*. Sobre este naufrágio já existe um levantamento através de prospecção, realizado pelo arqueólogo Tiago Fraga, em 2015. O seu levantamento foi utilizado como fonte de pesquisa para o projeto denominado "Naufrágios de Óbidos", pelo qual o concelho de Óbidos objetivou mapear os naufrágios em sua linha de costa para valorizar o património (DGPC).

FICHA DE NAUFRÁGIO	Nº 06
Barca Inglesa (1859)	

NOME	Barca Inglesa	
COORDENADA (DE ACORDO C/ FONTE)	-	
COORDENADA CENTRAL (HIPOTÉTICA)	39°26'8.06"N / 9°14'14.10"O	
NACIONALIDADE	Britânico	
TIPOLOGIA	Navio Cargueiro	
MATERIAL CONSTRUTIVO	Madeira	
PROPULSÃO	Vela	
CAUSA DO SINISTRO	Encalhe / Naufragado	
DATA DO NAUFRÁGIO	01/05/1859	
OBJETIVO	Transporte	

Descrição: Naufrágio sem muitas informações sobre os seus aspectos construtivos. De acordo com o registo histórico encontrado, por se tratar de uma barca, presume-se que seja de madeira com propulsão a vela. O mesmo registo histórico é muito claro quanto à provável localização: “meia milha de distância da boca da Foz do Arelho”, neste caso consideramos como uma referência para barra de entrada da lagoa de Óbidos. Segundo este registo, a barca teria encalhado na barra arenosa, a 01 de maio de 1859. Assim, como outros naufrágios dessa região, podemos inferir que foi ocasionado por fatores hidrometeorológicos, como tempestades e nevoeiros, causando a desorientação durante a navegação. O único registo desse naufrágio foi encontrado no Portal do Diário do Governo Português (DIGIGOV), sem muitas informações relevantes sobre as causas do mesmo, número de sobreviventes e itinerário. Estava carregado de carvão.

Discussão e Resultados

O projeto “Caracara” – Carta Arqueológica das Caldas da Rainha, assumiu-se como um projeto de estudo e prospeção de áreas com interesse patrimonial arqueológico, que foi aprovado pela Direção Geral do Património Cultural, ocorrido os trabalhos de campo, entre 2017 e 2021. Os

dados observados no âmbito do património subaquático incrementaram o conhecimento, tendo sido identificados mais de uma dezena de novos sítios. Na análise foi inclusive observado potencialidades, com base em diferentes metodologias de análise, de forma a garantir a definição de áreas sensíveis de património cultural subaquático. Entre os diferentes trabalhos foram desenvolvidos estudos de LIDAR e estudos de documentação escrita. O objetivo centrou-se no entendimento da dinâmica costeira da região de Caldas da Rainha e aproximação dos dados a potenciais áreas.

A quantidade de naufrágios nessa região pode indicar o intenso fluxo marítimo de cargas advindo do norte europeu, assim como indica o grau em que o meio ambiente costeiro de Caldas da Rainha pode influenciar na causa de naufrágios, hoje transformados em património e que merecem um estudo mais profundado. Essencialmente somente para a última metade do século XIX foram observados 6 naufrágios que podem ter ocorrido na costa, 3 deles com propulsão a vapor, 2 com propulsão a vela e 1 com propulsão vela e a vapor, num intervalo temporal ocorrido entre 1845 e 1892. Se quisermos transvasar para épocas anteriores poderemos imaginar a quantidade de vestígios que esta costa poderá guardar.

Para esta época, a maioria dos naufrágios são de nacionalidade inglesa (5 naufrágios) e apenas 1 naufrágio com nacionalidade francesa, do tipo cargueiro, tendo como objetivo o transporte de toneladas de carvão e outras matérias-primas. Isso vai ao encontro do contexto da segunda revolução industrial da metade do séc. XIX, período de avanço das inovações técnicas, com apogeu dos navios a vapor, aumento do tamanho dos navios, e aumento produtivo no setor industrial, durante o qual o carvão ainda era uma importante matéria-prima, sendo queimado para gerar energia térmica para diversas indústrias (PERRY, 2002, p. 444-445).

Os dados apresentados demonstram a preponderância dos britânicos nas atividades marítimas, o que indica a influência nos fluxos migratórios e comerciais de toda Europa e mesmo na América. Segundo Suárez Bosa (2013), o crescimento da navegação a vapor tinha os seguintes efeitos: o aumento considerável do número de passageiros e volume de carga; a criação de uma contínua, e em crescente expansão, rede de transportes internacional para garantir o permanente fluxo de mercadorias, capitais e pessoas; além do que, esta revolução no transporte marítimo pressio-

nou a existência de melhorias nos acessos aos portos e a consequente ampliação no seu espaço para facilitar a recepção e mobilidade dos grandes navios, condicionando a localização dos terminais de terra, canais e redes ferroviárias.

Esse dado de Suárez Bosa (2013), apesar de analisar um período histórico diferente, assemelha-se ao que ocorria no litoral oeste português, onde muitos portos entraram em decadência por não haver infraestrutura que comportasse os navios de maior calado (BLOT, 2006).

Um dado importante sobre a navegação no Atlântico foi o levantamento feito pelo contra-almirante americano George Henry Preble (1881), de que ocorreram 145 perdas de navios a vapor entre os anos de 1841 e 1879 para o governo norte-americano, afirmando que apenas 5,5% das perdas de grandes navios a vapor se deram em alto-mar; sendo que os mais comuns eram as perdas em acidentes próximos aos cabos (6,8%), às ilhas (6,8%) e à costa, ou mesmo aos portos continentais (13,7%). Seguindo por esta perspectiva, esse dado pode ser também evidenciado na península de Peniche e na costa de Caldas da Rainha, Portugal, onde os rochedos submersos e os bancos de areias em águas rasas se tornam uma armadilha para as embarcações. Ainda segundo Preble (1881) os naufrágios por colisão seriam a ocorrência mais comum para as perdas, especialmente no Atlântico Norte. No geral os naufrágios correspondiam a 57,9% das perdas, enquanto os desaparecimentos eram de 17,2%; tendo 11,7% ido a pique por incêndios e 8,2% afundados por força militar.

Apesar dos dados não serem associados diretamente ao litoral português, essa referência contribui ao indicar que, naquele período, das navegações com propulsão a vapor, o maior risco nessas viagens seria a colisão com uma zona de areia, uma montanha de pedras, uma geleira ou mesmo com outra embarcação naufragada, não em alto-mar, mas sim próximo à terra firme, em zonas de baixio.

Considerando os dados apenas deste artigo, pelo menos 30 naufrágios foram identificados entre a península de Peniche e Alcobaça, sendo deles 6 na costa de Caldas da Rainha, todos os próximos à linha de costa. Outro dado que podemos extrair do levantamento de Preble e que fundamenta os dados identificados neste artigo, refere-se à bandeira e à nacionalidade das embarcações perdidas, as quais 75% eram de bandeira

britânica e 95% do total foram construídas na Grã-Bretanha.

Segundo Fonseca (2018) as maiores companhias de navegação inglesas concentravam-se no transporte transatlântico, a outra metade dividia-se entre o mar Mediterrâneo e os oceanos Pacífico e Índico. Sobre isso, alguns dos documentos históricos não descrevem de forma muito clara o itinerário dos navios que observamos, mas tem-se como exemplo as rotas migratórias, com o naufrágio do SS Zulo, que partiu de Southhampton, Inglaterra, para Bombaim, Índia, e o do SS Brentford, que partiu de Newport, Inglaterra, para Malta, no mar Mediterrâneo. Estas constatações, aliadas com as informações de Fonseca (2018) de que essas constituíam parte das principais rotas marítimas, reforça a ideia de que essas embarcações inglesas faziam parte do mercado global e que de forma trágica foram interrompidas no litoral português.

Considerando as perdas, muitas indústrias ficaram sem as suas cargas no litoral português, mas muito além disso, muitas histórias ficaram para trás, vidas perdidas e memórias de um período em que o comércio se tornava mais dinâmico e que está marcado no litoral do concelho de Caldas da Rainha. Estes naufrágios fazem parte da dinâmica marítima deste concelho, onde as marcas de sua passagem se tornam vestígios de uma cultura social, económica e paisagística do passado, pois, como vimos durante a pesquisa, muitas das pessoas que foram salvas nessa região, tiveram como ponto de apoio a freguesia de Foz do Arelho. O Naufrágio SS Mesopotâmia por exemplo, tem uma melhor precisão quanto a sua localização de acordo com o registo histórico descrito na Ficha de Naufrágio 01.

O navio teria naufragado entre 8 e 10 milhas ao norte do cabo carvoeiro, onde a embarcação teria batido nos rochedos a não menos que 50 metros da praia. Essa referência está associada a Foz do Arelho, Caldas da Rainha. Em imagens observadas em LIDAR², foi possível observar a existência de algumas rochas, junto à costa e a relativa proximidade da

2 O LIDAR (*Light Detection and Ranging*) é uma tecnologia óptica de detecção remota que mede propriedades da luz reflectida de modo a obter a distância e/ou outra informação a respeito um determinado objecto distante a bordo de plataformas tripuladas ou não. Fonte: <http://www.dsr.inpe.br/DSR/areas-de-atuacao/sensores-plataformas/lidar>. Acessado em: 14 de dezembro de 2021.

entrada da lagoa. A imagem apresenta uma interpolação, onde é possível observar o relevo provocado pela presença desse aglomerado rochoso e que se encontra submersa na costa desta região e que auxilia a fundamentar essa hipótese de localização para alguns naufrágios.

Mapa 4: Localização das Anomalias Identificadas com base em sensoriamento remoto do LIDAR. Fonte: Projeto CARACA – Imagens Sensor LIDAR.

Este ponto foi assumido como alta potencialidade para o registo de naufrágios. Outros são também apontados na zona da entrada da lagoa, devido aos contínuos e rápidos assoreamentos, observando-se nesta zona uma grande sedimentação que pode encobrir elementos rochosos. A título de exemplo as embarcações naufragadas, no século XIX, nesta zona, de vapores, encontram-se completamente cobertos de sedimentos, reflexo desta situação, não podendo ser detetados pelos rastreamentos que foram realizados em território português até há época, por falta de resolução apurada e pouco relevo observado na formação de nuvens de pontos.

No futuro, prevê-se a continuação deste trabalho, tomando como base esta pesquisa, partindo agora para o uso de outros meios de deteção,

como levantamentos de sonar e prospecções diretas, cobrindo áreas menores, de acordo com as limitações que definimos como áreas potenciais.

Referências

ALMEIDA, A. D; BELO, D. **Portugal Património: Santarém, Setúbal**. Lisboa: Círculo de Leitores, 2008.

ALVES, F. J. Arqueologia subaquática em Portugal. **Memórias da Academia de Marinha**. Lisboa, v. 19, p. 5-18, 1990.

ALVES, T. & MANTAS, V. (2015). Arqueologia Marítima, Naval, Náutica e Subaquática - uma proposta conceitual. **Revista Al-Madan**, v. 20, p. 50-55, 2015.

BAVA-DE-CAMARGO, P. F. **Arqueologia de uma cidade portuária: Cananéia, séculos XIX-XX**. Tese (Doutorado em Arqueologia) - Programa de Pós-Graduação em Arqueologia. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

BAVA-DE-CAMARGO, P. F. Arqueologia Portuária em Sergipe: Teoria e Metodologia. VESTÍGIOS. **Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica**, Belo Horizonte. v. 11, n. 2, p. 27- 51, jul./ dez 2017.

BAVA-DE-CAMARGO, P. F. Em busca do porto perdido: Arqueologia na margem aracajuana do Rio Sergipe. Dossiê Arqueologia Sub-aquática. **Cadernos do Lepaarq**. Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimônio. Pelotas, v. 14, n. 27, p. 285-313, jan./jun, 2017.

BLOT, J.-Y; BLOT, M. L. P. Arqueologia subaquática. In: **Atlas de Arqueologia**. Lisboa: Edições Zairol, 1994. p. 380-381.

BLOT, M. L. P. **Os Portos na Origem dos Centros Urbanos. Contributo para a arqueologia das cidades marítimas e flúvio-marítimas em Portugal**. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (Trabalhos de Arqueologia, 28), 2003.

COSTA, M. Agitação Marítima na costa Portuguesa. **Anais do Instituto Hidrográfico**, n 13, p. 35-40, 1994.

COSTA, M. V; CHAVES, P. S. V; OLIVEIRA, F. C. Uso das Técnicas de Avaliação de Impacto Ambiental em Estudos Realizados no Ceará. In: **XXVIII**

Congresso Brasileiro De Ciências Da Comunicação. Rio de Janeiro: INTERCON, 2005.

COTTON, W; ANTHES, R. Storm and Cloud Dynamics. Series, Academic Press, n. 44. **International Geophysics**, 1989.

DAVEAU, S. et al. Mapas Climáticos de Portugal. Nevoeiro e Nebulosidade. Contrastes Térmicos. In: **Centro de Estudos Geográficos**, Memórias, 7, Lisboa, 1985.

DAVEAU, S. **Geografia de Portugal**. Lisboa: Edições J. Sá da Costa, 1987.

DAVEAU, S. **Aspectos do Ambiente Quaternário no Noroeste de Portugal**. In: Trabalhos de Antropologia e Etnologia. Porto. 28:1-2, 1988. p. 193-200.

DUARTE, L. V. **Histórias geológicas de Peniche e o seu inigualável Jurássico Inferior**. In: Rev. Ciência Elem., V8 (01):011. doi.org/10.24927/rce2020.011, 2020.

DURAN, L. D. **Arqueologia Marítima de Um Bom Abrigo**. Tese (Doutorado em Arqueologia) - Programa de Pós-Graduação em Arqueologia. Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2008.

DURAN, L. D. **Arqueologia Subaquática ou Arqueologia Marítima?: Definindo Conceitos, Contextualizando Práticas e Assumindo Posições**. In: VESTÍGIOS- Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica. Belo Horizonte, v. 6, n. 2, p. 7-34, jul./ dez. 2012.

DURAN, L. D. **Culturas náuticas e ciências sociais no Brasil: um balanço da produção antropológica, histórica e arqueológica (Parte 2)**, *Revista NAVIGATOR- Subsídios para a História Marítima do Brasil*. Rio de Janeiro, v. 13, n. 26, 2017. p. 143- 156.

FERREIRA, O. **Caracterização dos principais factores condicionantes do balanço sedimentar e da evolução da linha de costa entre Aveiro e o Cabo Mondego**. *Tese de Mestrado*, Universidade de Lisboa, 1993.

FERREIRA, T. et al. **Morphological Evolution of the Óbidos Lagoon (Western Coast of Portugal) Since the Holocene Transgressive Maximum**. *Journal of Coastal Research*, 2009.

FIGUEIREDO, A; MONTEIRO, C; HENRIQUES, R. Registo arqueológico e as

alterações ambientais observadas na zona costeira da lagoa de Óbidos ao longo do tempo, concelho de Caldas de Rainha: Evolução da paisagem e ocupação. **Boletim do Centro Português de Geo-História**, v. 3, n. 2, 2021. Disponível em <https://www.cpgp.pt/boletim.php>. Acesso em: 22 mai. 2023.

FIGUEIREDO, A. E MONTEIRO, C. **Carta Arqueológica de Caldas da Rainha**. Edição Instituto Politécnico de Tomar. Tomar, 2023.

HORTA, M. L. P; GRUNBERG, E; MONTEIRO, A. Q. **Guia básico de Educação Patrimonial**. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Museu Imperial, Brasília, 1999.

LEOPOLD, L. B. A. Procedure for evaluating environmental impact. **Geological Survey Circular**. Washington, n. 645, p. 1-16, 1971.

MANTAS, V. As cidades marítimas da Lusitânia. In: **Les Villes de Lusitanie Romaine**. Talence, 1988. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1990. p. 149-205.

MANTAS, V. Arqueologia Naval, Náutica e Subaquática. In: **Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular**. Faro, 2004. pp. 91-94.

MARTINS, C. H. M. R. **O programa de obras públicas para o território de Portugal Continental, 1789-1809**: intenção política e razão técnica: o porto do Douro e a cidade do Porto. 2 vol. Coimbra; [s.n.]. Tese de doutoramento, 2014. Disponível em <http://hdl.handle.net/10316/25713> Acesso em: 22 mai. 2023.

MORAIS, M. **Modelação de um Evento de Nevoeiro no Litoral Norte de Portugal no Verão**. Relatório do Seminário da Licenciatura em Meteorologia e Oceanografia Física. Universidade de Aveiro, Aveiro, 2008.

MUCKELROY, K. **Maritime Archaeology**. London: Cambridge University Press, 2004.

NEVES, M. **Os sistemas litorais da Estremadura**. Classificação e caracterização geomorfológica. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, 2006.

O'SHEA, J. M. The archaeology of scattered wreck-sites: formation processes and shallow water archaeology in western Lake Huron. **The International Journal of Nautical Archaeology**, v. 32, n. 2, p. 211-227, 2002.

- PEARSON, C. **Conservation of Marine Archaeological Objects**. Butterworths, London, 1987.
- PERRY, M. **Civilização Ocidental**: Uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
- RAMBELLI, G. **Arqueologia Subaquática do Baixo Vale do Ribeira-SP**. Tese (Mestrado em Arqueologia) - Programa de Pós-Graduação em Arqueologia. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
- RAMBELLI, G. South America, underwater archaeology. In: ORSER, C. E. J. (Ed.). **Encyclopedia of Historical Archaeology**. London; New York: Routledge, 2005. p. 578-581.
- RAMOS, F. P. **Naufágios e obstáculos enfrentados pelas armadas da Índia portuguesa: 1497 – 1653**. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2000. 330 pp.
- RAMOS, F. P. **Por mares nunca dantes navegados**: a aventura dos descobrimentos. São Paulo: Contexto, 2008.
- RAMOS-PEREIRA, A. O(s) Oceano(s) e as suas Margens. In: **Cadernos de Educação Ambiental**. Instituto de Inovação Educacional, 2001. 123p.
- RENFREW, C & BAHN, P. ¿Dónde? Prospección y Excavación de Yacimientos y Estructuras. In: **Arqueología**: teoría, métodos y práctica. Madrid: Ediciones Akal, p. 65- 105, 2007.
- RICHARDS, N. **Deep Structures: An examination of deliberate watercraft abandonment in Australia**. Flinders University of South Australia, Department of Archaeology, Australia, 2002.
- RILEY, J. Shipwreck deterioration. **Depth**, v. 2, p. 21-24, 1987.
- RIOS, C. **Identificação arqueológica de um naufrágio localizado no lamarão externo do porto do Recife, PE, Brasil**. (Dissertação de Mestrado). Recife, 2007.
- ROSSETTI, D. F. Ambientes costeiros. In: FLOREZANO, T. G. (org). **Geomorfologia**: conceitos e tecnologias atuais. São Paulo, 2008.
- RUSSO, J. A. GEPS e a Universidade de Coimbra. In: **Actas do Congresso O Mar Greco-Latino**. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2006, pp. 418-420.

RUSSO, J. A Arqueologia Nautica de Peniche. In: **Nautical Archaeology Program**, Texas A&M University, 2003. Disponível em: <http://nautarch.tamu.edu/shiplab/> Acesso em: 22 mai. 2023.

SÁNCHEZ, L. E. **Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos**. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.

SCHIFFER, M. B. (1999). **Archaeological context and systemic context**. American Antiquity, 37(2):156-165, 1972.

SILVEIRA, M. A. Naufrágio do S. Pedro de Alcântara. Recuperação do S. Pedro de Alcântara. In: **Lisboa Subterrânea**. Museu Nacional de Arqueologia, p. 262. [catálogo, fichas nº 361 e 362], 1994.

STEWART, D. **Formation Processes affecting submerged archaeological sites**: An overview. Geoarchaeology. International Journal 14(6): 565–87, 1999.

TEIXEIRA, S. **Dinâmica morfosedimentar da Ria de Aveiro** (Portugal). Tese de Doutoramento. Universidade de Lisboa, 1994.

TEIXEIRA, W., TOLEDO, M. C., FAIRCHILD, T. & TAIOLI, F. **Decifrando a terra**. São Paulo Oficina de Textos, 2000, p. 285-304.

UMBELINO, J. **A foz do Arelho na Lenda e na História**. Sogratol, Lda. Torres Novas, 2006.

VIEIRA, J. S. **Transformações Biogeoquímicas na Bacia Hidrográfica do Rio Lis**. Dissertação de Doutoramento. Universidade do Porto, 2007.